

Ilha Solteira, 07 de fevereiro de 2024.

Carta relativa à descrição das atividades do bolsista FAPESP Afonso Willian Nunes, processo 2021/12894-2, ao exercer atividades de docência nos termos da Portaria PR-05-2012.

A ementa da disciplina "Fenômenos de Transporte", com quatro horas-aula semanais, segue: Definição de Fenômenos de Transferência, Implicações Ambientais e Aplicações na Engenharia Elétrica; Conceitos Fundamentais de Fenômenos de Transporte, Meios e da Termodinâmica; Equações Básicas da Transferência de Massa. Calor e Quantidade de Movimento; Estática dos Fluidos; Manometria; Transferência Difusa de Calor e Massa; Fenomenologia dos Escoamentos; Equações Básicas da Dinâmica dos Fluidos; Escoamento Laminar e Turbulento de Fluidos Viscosos Incompressíveis; Analogias entre Transferência de Calor, Massa e Quantidade de Movimento; Convecção Livre de Calor.

Parte Prática: Experimentação e Aplicações para a Engenharia Elétrica.

As atividades que serão desenvolvidas pelo bolsista referem-se às atividades didáticas totais relacionadas à disciplina, como ministrar aulas expositivas, aplicação e correção de avaliações e acompanhamento dos discentes ao longo do período letivo.

Afonso Willian Nunes